

Namen in Dramen: Es klingt so, als wurden Berufe häufiger

Brookshire, Patrick Daniel

Patrick.Brookshire@adwmainz.de

Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz,
Deutschland

ORCID: 0000-0002-5843-7577

Einleitung

Anders als Appellativa zeichnen sich Eigennamen eigentlich durch fehlende Semantik aus. Da Autorinnen und Autoren jedoch beliebige Namen erfinden können, gilt dies in Dramen eingeschränkter. Nichtsdestotrotz ist davon auszugehen, dass Fiktionyme durch ähnliche Bildungsmuster „echt“ klingen und ähnlichen diachronen Tendenzen folgen. Für nicht-fiktionale Familiennamen im deutschsprachigen Raum zeigen etwa Nübling und Kunze (2023), dass eine Verfestigung zwischen 1677 und 1874 erfolgte, aber bereits zuvor die Motivgruppen *Beruf*, *Herkunft*, *Rufname*, *Übername* und *Wohnstätte* verbreitet waren. Darüber hinaus könnten Fiktionyme soziokulturelle Themen mitadressieren. Als erster Schritt in Richtung solcher Analysen wird hier gezeigt, wie sich Benennungsmotivannotationen des Digitalen Familiennamenwörterbuch Deutschlands (DFD) für eine Klassifikation beliebiger Familiennamen – auch solcher, die (nur) in Dramen vorkommen – nachnutzen lassen.

Figurennamen in GerDraCor

Als Untersuchungsgegenstand dient das deutschsprachige Dramenkorpus *GerDraCor* (Fischer et al., 2019). Es umfasst 739 Dramen, die zwischen 1510 und 2010 verfasst, und als TEI-XML von <https://github.com/dracor-org/gerdracorbezogen> wurden. Der Großteil der Dramen stammt aus dem Zeitraum 1740 bis 1930 (s. Abb. 1), weshalb im weiteren nur dieser Zeitraum berücksichtigt wird, dessen Beginn in die Verfestigungszeit der Familiennamen fällt.

Abb. 1: Anzahl der Dramen in GerDraCor pro Dekade

Als *Figurennamen* wurden die in den GerDraCor-Metadaten als `tei:person` gelisteten gewertet. Generische Bezeichnungen wie „Die Großmutter“ oder „1. Herr (4. Akt)“, sowie Einträge ohne Genusattribution wie ein „Plötzlicher Ruf“ oder eine „Antwort von draußen“ wurden herausgefiltert, da sie Redebeiträge unbenannter Figuren kennzeichnen. Die verbliebenen Figurennamen wurden auf den letzten mit Leerzeichen abgetrennten Substring reduziert, der meist dem Familiennamen entspricht. Trotz der Preprocessing-Maßnahmen ist es möglich, dass vereinzelt Appellativa in der Figurennamenliste verbleiben, die insgesamt 8.446 Tokens bzw. 5.407 Types in 656 Dramen umfasst.

Annotation mit Benennungsmotiven

Fahlbusch und Heuser (2014) schätzen die Gesamtzahl der Familiennamen in Deutschland auf ca. 850.000 und es ist wahrscheinlich, dass in Dramen weitere vorkommen. Das bestätigt diese Pilotstudie insofern, als dass nur 11,4% der betrachteten Figurennamentypes derzeit im DFD mit Benennungsmotiv annotiert sind (s. Tab. 1 für Beispiele).

Tab. 1: Beispielname pro Benennungsmotiv aus GerDraCor, der im DFD annotiert ist

Name	Benennungsmotiv
Altmayer	Beruf
Pfaffenzeller	Herkunft
Wöhlers	Rufname
Wagehals	Übername
Grüntal	Wohnstätte

Die niedrige Abdeckungsrate impliziert, dass sich die DFD-Annotationen nicht direkt für einen Wortlistenabgleich nachnutzen lassen. Stattdessen wurde mit den DFD-Annotationen ein Classifier auf Basis einer Support Vector Machine mit distributionellen Features trainiert und evaluiert. Als Features dienen TF-IDF-Vektorisierungen von Zeichenketten der Länge 1-3. Diese n-Gramm-Vektorisierung bietet sich aufgrund der von Klosa (2002) identifizierten Zeichenhäufigkeitsunterschiede zwischen Onomastika und

Appellativa an. Das Training mit 8.000 DFD-Annotationen dauerte 17 Sekunden (ohne GPU) und die Anwendung auf die GerDraCor-Namenliste 11. Das passt zur Beobachtung von Laurer et al. (2024), dass dieser Machine-Learning-Ansatz relativ Ressourcen-arm ist. Außerdem ist der Classifier mit einem F1-Wert von 0,71 bezogen auf knapp 3.000 zufällig ausgewählte DFD-Namen signifikant besser als eine Random Baseline (F1: 0,19). Insofern dürfte er implizite Wortbildungsmuster gelernt haben, die mit Benennungsmotiven korrelieren, und wegen der Ähnlichkeit von „echten“ und fiktionalen Namen auf letztere übertragbar sind.

Ergebnisse

Die Ergebnisse der automatischen Benennungsmotivklassifikation in Bezug auf diachrone Entwicklungen sind in Abb. 2 zusammengefasst:

Abb. 2: Häufigkeit der vorhergesagten Namensmotive pro Dekade (Häufigkeit in DFD-Namensliste gestrichelt)

Zunächst fällt auf, dass das Verhältnis zwischen den Motiven zu den 2005 erhobenen DFD-Daten passt: Rufnamen sind am häufigsten, dann folgen Berufsamen, während die übrigen Motive selten(er) sind. Interessanterweise kommen Rufnamen in den Dramen signifikant häufiger vor, was an Figuren ohne Familiennamen liegen dürfte. Dieser Befund validiert das gewählte Klassifikationsverfahren also indirekt mit. Zudem lässt sich neben regelmäßigen Schwankungen ein Rückgang der Rufnamen zugunsten von Berufsamen zwischen 1740 und 1780 beobachten. Zeitlich passt dieser zur von Nübling und Kunze (2023) beschriebenen amtlichen Festigung von Familiennamen in Österreich und Preußen. In den nachfolgenden Dekaden lassen sich ebenfalls Schwankungen beobachten, aber die Grundtendenz, dass Figurennamen in Dramen zunehmend auf Berufen basieren – oder durch entsprechende Zeichenfolgen danach klingen –, setzt sich bis zum Ende des Betrachtungszeitraums fort.

Fazit/Ausblick

Diese Pilotstudie deutet an, wie die Zusammenführung unterschiedlicher annotierter Texte (Dramen und ein Familiennamenwörterbuch) neue Forschungsansätze eröffnet. Bislang fokussierten sich Untersuchungen zu Personennennungen in Dramen auf Netzwerke (Trilcke et al., 2015) oder Koreferenzketten (Pagel und Reiter, 2020), könnten mit der vorgestellten Methodologie aber auch kulturhistorische Fragestellungen adressieren. Zum Beispiel lassen sich Berufsamen mit dem Classifier finden und anschließend gruppieren, um die Relevanz bestimmter Berufsgruppen diachron zu untersuchen. Zudem könnte eine Integration weiterer Metadaten Unterschiede zwischen Autorinnen und Autoren und/oder Epochen aufdecken. Solche Forschungsansätze erfordern ohne Hochskalierung mit einem statistischen Classifier den erheblichen Mehraufwand manueller Annotationen. Daher ist ein weiteres wichtiges Ergebnis, dass eine Hochskalierung bereits mit Standardverfahren wie Support Vector Machines Ressourcen-effizient möglich ist.

Bibliographie

- Fahlbusch, Fabian und Rita Heuser.** 2014. „Das ‚Digitale Familiennamenwörterbuch Deutschlands‘ Möglichkeiten und Ziele am Beispiel regionaler Namen“. In *Familiennamen zwischen Maas und Rhein*, herausgegeben von Peter Gilles, Cristian Kollmann, und Claire Muller. Luxemburg-Studien Études luxembourgeoises 6.
- Fischer, Frank, Ingo Börner, Mathias Göbel, u. a.** 2019. „Programmable Corpora: Introducing DraCor, an Infrastructure for the Research on European Drama“ 10.5281/zenodo.4284002.
- Klosa, Annette.** 2002. „Eigennamen und Appellativa von A – Z. Anmerkungen zu ihrer Verteilung auf das Alphabet“. *Sprachwissenschaft* 27 (2): 197–223.
- Laurer, Moritz, Wouter van Atteveldt, Andreu Casas und Kasper Welbers.** 2024. „Less Annotating, More Classifying: Addressing the Data Scarcity Issue of Supervised Machine Learning with Deep Transfer Learning and BERT-NLI“. *Political Analysis* 32 (1): 84–100 10.1017/pan.2023.20.
- Nübling, Damaris und Konrad Kunze.** 2023. „Entstehung und Entwicklung der Familiennamen“. In *Kleiner deutscher Familiennamenatlas*. De Gruyter 10.1515/9783110607284-002.
- Pagel, Janis und Nils Reiter.** 2020. „GerDraCorref: A Coreference Corpus for Dramatic Texts in German“. In *Proceedings of the Twelfth Language Resources and Evaluation Conference*, herausgegeben von Nicoletta Calzolari, Frédéric Béchet, Philippe Blache, u. a. European Language Resources Association. <https://aclanthology.org/2020.lrec-1.7/> (zugegriffen: 11 Dezember 2025).

Trilcke, Peer, Frank Fischer und Dario Kampkaspar.
2015. „Digital Network Analysis of Dramatic Texts“. In
Proceedings of the Global Digital Humanities Conference
10.5281/zenodo.3627711.